

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврүзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Баймаков С.Р.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Бурханов Ж.Ж.¹, Хусайнов Ю.У.³, Валихонов Б.Х.^{1,2}

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²ГУ «Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

³Ташкентский филиал Университета бизнеса и науки, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье обобщены современные сведения о патогенезе, профилактике и лечении послеоперационных гипертрофических рубцов. Рассмотрены ключевые механизмы патологического рубцевания: хроническое воспаление, активация TGF- β /SMAD-сигналикации, персистенция миофибробластов, дисбаланс MMP/TIMP, нарушение ремоделирования коллагена и влияние механического натяжения тканей. Особое внимание уделено низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛИ) как методу фотобиомодуляции и обогащённой тромбоцитами плазме (ОТП) как аутологичному источнику факторов роста. Показано, что сочетанное применение НИЛИ и ОТП патогенетически обосновано для профилактики послеоперационного гипертрофического рубцевания, однако требует стандартизированного клинического протокола и объективной оценки результатов.

Ключевые слова: гипертрофические рубцы; послеоперационная рана; низкоинтенсивная лазерная терапия; фотобиомодуляция; PRP; обогащённая тромбоцитами плазма; фибробласты; коллаген; профилактика рубцов.

PREVENTION AND TREATMENT OF HYPERTROPHIC SCARS AFTER SURGICAL INTERVENTIONS

Baymakov S.R.¹, Mardonov J.N.^{1,2}, Burkhanov J.J.¹, Xusainov Y.U.³, Valikhonov B.Kh.^{1,2}

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

³Tashkent Branch of the University of Business and Science, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article summarizes current evidence on the pathogenesis, prevention and treatment of postoperative hypertrophic scars. The review focuses on chronic inflammation, TGF- β /SMAD signaling, myofibroblast persistence, MMP/TIMP imbalance, collagen remodeling and mechanical tension as major mechanisms of pathological scarring. Low-level laser therapy (LLL) is discussed as a photobiomodulation method, while platelet-rich plasma (PRP) is considered an autologous source of growth factors. The pathogenetic rationale for combined LLLT and PRP application in the prevention of postoperative hypertrophic scarring is outlined, with emphasis on the need for standardized protocols and objective scar assessment.

Keywords: hypertrophic scar; postoperative wound; low-level laser therapy; photobiomodulation; platelet-rich plasma; PRP; fibroblast; collagen; scar prevention.

ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ГИПЕРТРОФИК ЧАНДИҚЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ

Баймаков С.Р.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Бурханов Ж.Ж.¹, Хусайнов Ю.У.³, Валихонов Б.Х.^{1,2}

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²“Академик В.Вахидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Бизнес ва фан университетининг Тошкент филиали, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада жарроҳлик амалиётларидан кейинги гипертрофик чандиқларнинг патогенези, профилактикаси ва даволашига оид замонавий илмий маълумотлар таҳлил қилинди. Патологик чандиқланишда сурункали яллиғланиш, TGF- β /СМАД сигнал йўли, миофибробластлар, MMP/TIMP мувозанати ва коллаген ремоделиранишининг ўрни ёритилди. Паст интенсивликли лазер терапияси (НИЛИ) фотобиомодуляцион усул сифатида, тромботцитларга бой плазма (ПРП/ТБП) эса ўсиш омиллари манбаи сифатида кўриб чиқилди. ПИЛТ ва ТБП комбинациясининг гипертрофик чандиқлар профилактикасидаги патогенетик асослари ва клиник тадқиқот учун зарур баҳолаш мезонлари баён этилди.

Калит сўзлар: гипертрофик чандиқ; жарроҳлик жароҳати; паст интенсивликли лазер терапияси; фотобиомодуляция; ТБП; тромботцитларга бой плазма; фибробласт; коллаген; чандиқ профилактикаси.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Формирование рубца является закономерным этапом репарации кожной раны, однако при нарушении нормальной последовательности воспаления, пролиферации и ремоделирования развивается избыточное фиброзирование. Гипертрофические рубцы остаются в пределах первичной зоны повреждения, но могут вызывать боль, зуд, чувство стягивания, косметический дефект и функциональные ограничения [1]. В хирургической практике эта проблема особенно значима после разрезов в областях с высоким механическим натяжением, при длительном воспалении, инфицировании раны, сероме, гематоме и повторной травматизации линии шва. Клиническая значимость рубцов определяется не только внешним дефектом, но и снижением качества жизни пациента [2].

Современная концепция профилактики патологического рубцевания основана не только на коррекции уже сформированного рубца, но и на раннем управлении раневым микроокружением. В связи с этим особый интерес представляют методы, способные мягко регулировать воспаление, микроциркуляцию, активность фибробластов и созревание внеклеточного матрикса. К таким подходам относятся низкоинтенсивная лазерная терапия и обогащённая тромбоцитами плазма.

НИЛИ реализует эффекты преимущественно через фотобиомодуляцию, не вызывая термической деструкции тканей. PRP, в свою очередь, является аутологичным источником тромбоцитарных факторов роста и цитокинов. Их сочетание может рассматриваться как патогенетически обоснованная стратегия, направленная на профилактику послеоперационного гипертрофического рубцевания, однако клинические протоколы такой комбинации пока недостаточно стандартизированы.

Цель обзора – проанализировать современные представления о патогенезе послеоперационного гипертрофического рубцевания, возможностях низкоинтенсивной лазерной терапии и обогащённой тромбоцитами плазмы, а также обосновать перспективность их сочетанного применения для профилактики патологического рубцеобразования после хирургических вмешательств.

Материалы и методы. Обзор подготовлен на основе анализа публикаций, посвящённых патогенезу гипертрофических рубцов, низкоинтенсивной лазерной терапии, фотобиомодуляции и PRP. При отборе источников учитывались современные обзорные статьи, клинические рекомендации, экспериментальные и клинические исследования, индексированные в PubMed, Scopus, eLibrary и Google Scholar. Приоритет отдавался публикациям последних лет, а также классическим работам, имеющим методологическое значение для оценки рубцов и механизмов раневого заживления.

Результаты.

Патогенетические аспекты и современные стратегии коррекции гипертрофических рубцов. *Нормальное заживление раны и механизмы рубцевания.* Заживление кожной раны включает четыре взаимосвязанные фазы: гемостаз, воспаление, пролиферацию и ремоделирование. В фазе гемостаза тромбоциты формируют фибриновый сгусток и выделяют медиаторы, запускающие миграцию клеток и построение временного матрикса [5]. В воспалительную фазу нейтрофилы и макрофаги очищают рану от некротических масс и микроорганизмов, после чего нормальный переход макрофагов от провоспалительного фенотипа к репаративному обеспечивает условия для эпителизации и грануляции.

В фазе пролиферации активируются кератиноциты, эндотелиальные клетки и фибробласты. Происходит неоангиогенез, формирование грануляционной ткани и преимущественный синтез коллагена III типа. В дальнейшем, в фазе ремоделирования, коллаген III постепенно замещается более прочным коллагеном I типа, а избыточные компоненты матрикса деградируют под контролем матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов [14].

Качество окончательного рубца зависит не только от количества коллагена, но и от соотношения его типов, ориентации волокон, выраженности сосудистой реакции, длительности воспаления и активности миофибробластов. При нормальном течении раневого процесса миофибробласты постепенно подвергаются апоптозу. При патологическом рубцевании они сохраняют активность и продолжают синтезировать внеклеточный матрикс.

Патофизиология гипертрофического рубцевания. Гипертрофический рубец формируется при сохранении избыточной клеточной и матриксной активности в зоне повреждения. Наиболее значимыми механизмами считаются хроническое воспаление, усиление TGF- β /SMAD-сигналикации, нарушение апоптоза миофибробластов, повышенный синтез коллагена I и III типов, а также дисба-

ланс между MMP и TIMP [17]. В отличие от келоида, гипертрофический рубец не выходит за границы исходного повреждения и иногда способен к частичной регрессии, но длительно остаётся плотным, гиперемированным и симптомным [15].

Важное значение имеет механобиология тканей. Повышенное натяжение краёв раны усиливает трансформацию фибробластов в α -SMA-позитивные миофибробласты и поддерживает продукцию внеклеточного матрикса. Поэтому хирургическая профилактика должна включать атравматичную технику, точное сопоставление краёв, послойное закрытие, адекватный гемостаз и минимизацию натяжения линии шва [9].

Современные методы профилактики и лечения. Базовая профилактика гипертрофических рубцов начинается с правильного хирургического закрытия раны и предупреждения местных осложнений. После полной эпителизации широко используются силиконовые гели и пластины, которые поддерживают гидратацию рогового слоя и могут уменьшать активность фибробластов. В пилотных исследованиях силиконовые покрытия применялись и после лапароскопических вмешательств для профилактики заметных рубцов [12].

Компрессионная терапия наиболее востребована при ожоговых и обширных посттравматических рубцах. Для коррекции сформированных рубцов применяются внутриочаговые инъекции кортикостероидов, 5-фторурацила, ботулинического токсина, а также сосудистые, фракционные и абляционные лазеры. Эти методы способны уменьшать высоту и плотность рубца, но чаще направлены на лечение уже сформированной ткани, а не на раннюю профилактику послеоперационного патологического рубцевания [22].

НИЛИ и фотобиомодуляция. Низкоинтенсивная лазерная терапия отличается от абляционных и фракционных лазеров принципиально иным механизмом действия. Она не создаёт контролируемого термического повреждения, а влияет на клеточные хромофоры, прежде всего митохондриальную цитохром-с-оксидазу. В результате изменяются синтез АТФ, высвобождение оксида азота и уровень реактивных форм кислорода в сигнальном диапазоне [7].

Фотобиомодуляция может уменьшать выраженность воспалительного ответа, улучшать микроциркуляцию, стимулировать миграцию кератиноцитов и фибробластов, а также влиять на организацию коллагена. Систематические обзоры указывают на потенциальную пользу LLLT для заживления кожных ран и уменьшения боли, однако подчёркивают зависимость результата от длины волны, плотности энергии, режима воздействия и кратности процедур [21]. Обзор Cheng и соавторов дополнительно подтверждает интерес к применению LLLT в дерматологии и регенерации кожи [3].

В профилактике послеоперационного рубцевания особенно важны противовоспалительный и матрикс-модулирующий эффекты НИЛИ. Если воспалительная фаза затягивается, возрастает риск избыточной фиброплазии. Следовательно, своевременное фотобиомодулирующее воздействие может способствовать более физиологичному переходу от воспаления к ремоделированию. Русскоязычные обзоры также подчёркивают, что эффективность НИЛИ определяется дозой, параметрами излучения и исходным состоянием ткани [10]. Противовоспалительные эффекты фотобиомодуляции рассматриваются как один из ключевых компонентов её клинического действия [11]. Отечественные публикации по фотобиомодуляции подчёркивают её значение для коррекции функционального состояния тканей [16].

ОТП в регуляции заживления и рубцевания. Обогащённая тромбоцитами плазма представляет собой аутологичный концентрат тромбоцитов, содержащий PDGF, TGF- β , VEGF, IGF-1, EGF и другие медиаторы. Эти факторы регулируют хемотаксис, ангиогенез, пролиферацию клеток и синтез внеклеточного матрикса [6]. В регенеративной хирургии PRP привлекает внимание благодаря биологической совместимости и возможности локального применения.

Вместе с тем ОТП нельзя рассматривать как универсальный стимулятор заживления. Биологический эффект зависит от концентрации тромбоцитов, содержания лейкоцитов, способа активации, времени введения и состояния ткани-мишени [8]. Для исследования послеоперационных рубцов особенно важны данные о влиянии ОТП на фибробласты гипертрофических рубцов. Nam и Kim показали, что ОТП может снижать экспрессию CTGF и TGF- β 1 в культуре таких фибробластов, что указывает на потенциальный антифибротический механизм [18].

Ключевым ограничением остаётся отсутствие единого стандарта приготовления PRP. В клиническом протоколе необходимо заранее зафиксировать объём исходной крови, метод центрифугирования, целевую концентрацию тромбоцитов, наличие или отсутствие лейкоцитов, способ активации, объём препарата на единицу длины рубца и сроки введения. Без такой стандартизации результаты трудно сопоставлять между группами и публикациями.

Обсуждение.

Патогенетическое обоснование сочетания НИЛИ и ОТП. Комбинация НИЛИ и PRP может рассматриваться как двухкомпонентная стратегия управления послеоперационной раной. PRP обеспечивает локальную доставку факторов роста, а НИЛИ улучшает микроциркуляцию, клеточный энергетический обмен и противовоспалительный ответ. Теоретически НИЛИ способна подготовить тканевое микроокружение к более эффективной реализации биологических эффектов PRP.

Наиболее логичной представляется ранняя профилактическая схема после подтверждения первичного заживления раны и отсутствия инфекционных осложнений. В клинических исследованиях LLLT применялась и для улучшения заживления хирургических ран после бариатрических операций [19]. Воздействие должно приходиться на период активной пролиферации и начального ремоделирования, когда фибробласты, эндотелиальные клетки и кератиноциты наиболее активно участвуют в восстановлении тканей. При этом комбинация не должна оцениваться только по скорости эпителизации: главный критерий – качество рубцового ремоделирования.

Региональный опыт применения лазерных и фотодинамических технологий в хирургии также представляет интерес, хотя фотодинамическая терапия не тождественна НИЛИ. Работы Б.З. Хамдамова и соавторов отражают практическое значение управляемого светового воздействия при раневой инфекции и послеоперационных осложнениях, что усиливает актуальность дальнейшего изучения световых технологий в отечественной хирургической практике [13].

Клиническая оценка результатов. Для корректной оценки эффективности профилактики гипертрофического рубцевания необходимо использовать валидированные шкалы и объективные методы контроля. Vancouver Scar Scale оценивает васкуляризацию, пигментацию, эластичность и высоту рубца [20]. Patient and Observer Scar Assessment Scale позволяет учитывать не только мнение врача, но и субъективные ощущения пациента, включая боль, зуд и косметическую удовлетворённость [4].

Дополнительно целесообразны стандартизированная фотография, дерматоскопия, ультразвуковое измерение толщины рубца и, при технической возможности, эластография. Контроль только на 10-14-й день отражает состояние раны, но не позволяет судить о формировании гипертрофического рубца. Более информативными являются сроки 30, 60, 90 и 180 дней, а при возможности - 360 дней наблюдения.

В клиническом исследовании следует оценивать частоту гипертрофических рубцов, VSS, POSAS, высоту и плотность рубца, выраженность гиперемии, зуд, боль, толщину по УЗИ, дерматоскопические признаки сосудистой активности и удовлетворённость пациента. Такой подход позволит определить, влияет ли сочетание НИЛИ и PRP именно на качество рубца, а не только на раннее закрытие раны.

Нерешённые вопросы и научная ниша. Несмотря на значительное число публикаций о лазерных технологиях, ОТП и профилактике рубцов, стандартизированный протокол сочетанного применения НИЛИ и ОТП после хирургических вмешательств остаётся недостаточно разработанным. Для НИЛИ сохраняются различия по длине волны, плотности энергии, длительности сеанса и кратности процедур. Для ОТП сохраняются различия по способу приготовления, концентрации тромбоцитов и тактике введения.

Именно эта неопределённость формирует научную нишу диссертационного исследования. При условии чёткого отбора пациентов, стандартизации параметров НИЛИ, регламентации приготовления ОТП и применения объективных шкал оценки можно получить клинически значимые данные о профилактике послеоперационного гипертрофического рубцевания.

Заключение. Гипертрофическое рубцевание является результатом длительного воспаления, механического натяжения, активности миофибробластов и нарушения баланса между синтезом и деградацией внеклеточного матрикса. Современные методы профилактики и лечения улучшают состояние рубцов, но не всегда решают задачу раннего управления рубцовым процессом.

НИЛИ обладает потенциалом фотобиомодуляционного воздействия на воспаление, микроциркуляцию и клеточный метаболизм, тогда как ОТП может регулировать регенеративные и фибротические процессы через тромбоцитарные факторы роста. Их сочетанное применение патогенетически обосновано, но требует стандартизированного протокола, достаточного срока наблюдения и многоуровневой оценки результатов.

Список литературы

1. Atiyeh B.S., Costagliola M., Hayek S.N. of the literature // Annals of Plastic Surgery. 2005. Keloid or hypertrophic scar: the controversy: review Vol. 54. No. 6. P. 676-680.

2. Bayat A., McGrouther D.A., Ferguson M.W.J. Skin scarring // *BMJ*. 2003. Vol. 326. No. 7380. P. 88-92.
3. Cheng N., Staubach P., Wenck H., et al. Low-level laser therapy (LLLT) and its effect on skin: a systematic review // *Lasers in Medical Science*. 2022. Vol. 37. No. 4. P. 1895-1912.
4. Draaijers L.J., Tempelman F.R.H., Botman Y.A.M., et al. The Patient and Observer Scar Assessment Scale: a reliable and feasible tool for scar evaluation // *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2004. Vol. 113. No. 7. P. 1960-1965.
5. Eming S.A., Krieg T., Davidson J.M. Inflammation in wound repair: molecular and cellular mechanisms // *Journal of Investigative Dermatology*. 2007. Vol. 127. No. 3. P. 514-525.
6. Everts P., Onishi K., Jayaram P., Lana J.F., Mautner K. Platelet-rich plasma: new performance understandings and therapeutic considerations in 2020 // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No. 20. Article 7794.
7. Freitas L.F., Hamblin M.R. Proposed mechanisms of photobiomodulation or low-level light therapy // *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*. 2016. Vol. 22. No. 3. Article 7000417.
8. Gentile P., Calabrese C., De Angelis B., et al. Impact of different preparation methods to obtain autologous non-activated PRP and activated PRP in plastic surgery // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No. 2. Article 431.
9. Gold M.H., Berman B., Clementoni M.T., et al. Updated international clinical recommendations on scar management: part 1 – evaluating the evidence // *Dermatologic Surgery*. 2014. Vol. 40. No. 8. P. 817-824.
10. Greben A.I., Eremin P.S., Kostromina E.Yu., Markov P.A., Greben T.N., Gilmudinova I.R., Konchugova T.V. Low level laser therapy // *Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoi fizicheskoi kultury*. 2023. Vol. 100. No. 2. P. 61-68.
11. Hamblin M.R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation // *AIMS Biophysics*. 2017. Vol. 4. No. 3. P. 337-361.
12. Kakinuma T., Kagimoto M., Kaneko A., et al. Prevention and management of hypertrophic scars after laparoscopic surgery using silicone gel sheets: a pilot study // *Journal of International Medical Research*. 2022. Vol. 50. No. 8. P. 1-9.
13. Khamdamov B.Z., Islomov A.A., Jabborova N.J., Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Method of prevention of postoperative complications of surgical treatment of diabetic foot syndrome // *European Science Review*. 2018. No. 9-10. P. 194-196.
14. Lee H.J., Jang Y.J. Recent understandings of biology, prophylaxis and treatment strategies for hypertrophic scars and keloids // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. Vol. 23. No. 5. Article 2811.
15. Limandjaja G.C., Niessen F.B., Scheper R.J., Gibbs S. Hypertrophic scars and keloids: overview of the evidence and practical guide for differentiating between these abnormal scars // *Experimental Dermatology*. 2021. Vol. 30. No. 1. P. 146-161.
16. Malinovskaya S.L. Fotobiomodulyatsiya kak alternativnyi podkhod k korrektsii fiziologicheskii izmeneniykh sostoyanii zhivoi tkani // *Biomedical Photonics*. 2021. Vol. 10. No. 4. P. 4-16.
17. Mony M.P., Harmon K.A., Hess R., Dorafshar A.H., Shafikhani S.H. An updated review of hypertrophic scarring // *Cells*. 2023. Vol. 12. Article 678.
18. Nam S.M., Kim Y.B. The effects of platelet-rich plasma on hypertrophic scars fibroblasts // *International Wound Journal*. 2018. Vol. 15. No. 4. P. 547-554.
19. Ojea A.R., Madi O., Lima Neto R.M., et al. Beneficial effects of applying low-level laser therapy to surgical wounds after bariatric surgery // *Photomedicine and Laser Surgery*. 2016. Vol. 34. No. 11. P. 580-584.
20. Sullivan T., Smith J., Kermode J., McIver E., Courtemanche D.J. Rating the burn scar // *Journal of Burn Care & Rehabilitation*. 1990. Vol. 11. No. 3. P. 256-260.
21. Taha N., Daoud H., Malik T.Y., Shettysookoor J., Rahman S. The effects of low-level laser therapy on wound healing and pain management in skin wounds: a systematic review and meta-analysis // *Cureus*. 2024. Vol. 16. No. 10. Article e72542.
22. Yenyuwadee S., Thiraworawong T., Chanprapaph K., et al. Effect of laser and energy-based device therapies to minimize surgical scar formation: a systematic review and network meta-analysis // *Acta Dermato-Venereologica*. 2024. Vol. 104. Article adv18477.12. – C. 56-66.

Для цитирования: Баймаков С.Р., Мардонов Ж.Н., Бурханов Ж.Ж., Хусаинов Ю.У., Валиханов Б.Х. Профилактика и лечение гипертрофических рубцов после хирургических вмешательств // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 732–736. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259312>